

KASBIY TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHGA QARATILGAN
ISLOHOTLAR

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Fargʻona yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17497448>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan bugungi kunda mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, zamonaviy talablarga javob bera oladigan, raqobatbardosh, yetarli bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish, mahalliy va xalqaro mehnat bozoriga integratsiya qilish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, raqobatbardosh kadrlar, xalqaro standartlar, xalqaro mehnat bozori, dual ta'lim, qisqa muddatli kurslar, xalqaro ta'lim dasturi, elektron platforma, ish beruvchilar.

Аннотация. В данной статье автор рассказывает о реформах, проводимых сегодня в нашей стране в области совершенствования системы профессионального образования, подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих достаточными знаниями и навыками, отвечающих современным требованиям, развития системы профессионального образования, ее адаптации к международным стандартам, интеграции в местный и международный рынок труда.

Ключевые слова: профессиональное образование, конкурентоспособные кадры, международные стандарты, международный рынок труда, дуальное образование, краткосрочные курсы, международная образовательная программа, электронная платформа, работодатели.

Abstract. In this article, the author discusses the reforms currently being implemented in our country to improve the professional education system, train competitive specialists with sufficient knowledge and skills to meet modern requirements, develop the professional education system, adapt it to international standards, and integrate it into the local and international labor markets.

Key concepts: vocational education, competitive personnel, international standards, international labor market, dual education, short-term courses, international educational program, electronic platform, and employers.

“Biz yoshlarimizni nafaqat zamon bilan hamnafas, balki kelajakka tayyor qilib tarbiyalashimiz kerak. Hech qachon unutmaylik, kelajak – zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yangi kasb egalariniki bo'ladi”.

Sh.Mirziyoyev.

Bugungi kunda ta'limga qaratilayotgan e'tibor, ayniqsa, kasbiy ta'limni takomillashtirish va real mehnat bozori talablariga moslashtirish – mamlakatimiz taraqqiyotining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan zamonaviy talablarga javob bera oladigan, raqobatbardosh, yetarli bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish, malakali

Oktabr, 2025-Yil

kadrlar tayyorlashda davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, mahalliy va xalqaro mehnat bozoriga integratsiya qilish masalalari bugungi davr kun tartibida asosiy o'rinni egallaydi.

Kasbiy ta'limda institutsional yaxlitlikni ta'minlash va boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish, xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish hamda ichki va tashqi mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash, iqtisodiyot tarmoqlaridagi texnologik o'zgarishlar va yangilanishlar bilan o'rinlashgan mos ravishda katta e'tibor qaratish, ayniqsa, ish beruvchilarning kasbiy ta'lim tizimidagi ishtirokini kengaytirish o'ta muhim ahamiyat kasb etdi.¹

Yuqorda aytib o'tilganidik, mamalakatimizda kasbiy ta'lim tizimi faoliyatini takomillashtirish, bugungi kun talablaridan kelib chiqib malakali o'rta bo'g'in professional kadrlar tayyorlash jarayonlarini rivojlantirish, kasbiy ta'lim tashkilotlari turlarini maqbullashtirish hamda kasbiy ta'limning barcha darajalari bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan yagona ko'p tarmoqli o'quv muassasalari tizimini joriy qilish, ularning iqtisodiyot tarmoqlari talablariga mos kadrlar tayyorlash imkoniyatini kengaytirish, kasbiy ta'lim sohasida zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish, o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash jarayonlariga manfaatdor vazirlik va idoralarni keng jalb qilish, ularning ta'lim tashkilotlari bilan hamkorligini kuchaytirish, kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish, o'qitish yakuni bo'yicha beriladigan ta'lim to'g'risidagi hujjatlarning xorijiy davlatlarda ham tan olinishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrda "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni² qabul qilindi.

Mazkur farmon kasbiy ta'limni takomillashtirishga qaratilgan bir qator vazifalarni belgilab berdi. Xususan, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, kasbiy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan maxsus elektron platformani joriy qilish, kasbiy ta'lim tashkilotlarini zarur o'quv adabiyotlari, uslubiy qo'llanmalar va raqamli kontentlar bilan ta'minlash, ularning laboratoriya va ustaxonalarini eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlash, kasbiy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ko'nikma va kompetensiyalarini baholash tizimini tubdan yangilash, ushbu jarayonda ish beruvchilar vakillarining faol ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq masalalar shular jumlasidandir.

Bundan tashqari farmonda texnikumlarda kadrlar tayyorlash Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi va O'zbekiston milliy malaka tizimi talablariga mos ravishda tashkil etilishi, malaka va kompetensiyalar bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etilishi, o'rta maxsus kasbiy ta'lim dasturlarining bitiruvchilariga o'zlashtirgan modullari, to'plagan kreditlari va oliy ta'lim tashkiloti tomonidan belgilangan ballar o'rtacha qiymatidan (GPA) kelib chiqib, bakalavriatning tegishli bosqichidan o'qishni davom ettirishga ruxsat etilishi, zarur metodik va pedagogik ta'minot, o'quv va laboratoriya xonalari, ustaxona jihozlari, amaliyot bazalari hamda ish beruvchilarning buyurtmalari mavjud bo'lgan taqdirda, oldin o'qitish yo'lga qo'yilmagan ta'lim

¹ Kasbiy ta'limni rivojlantirishdagi muammo va takliflar muhokama qilindi. <https://uzlidep.uz/uz/leads/kasbiy-talimni-rivojlantirish>.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrda "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7166588>.

Oktabr, 2025-Yil

darajalari bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yishga ruxsat berilishini joriy etish bilan bog'liq masalalarga alohida urg'u berilganligini ham e'tirof etish maqsadga muvofiqdir.

Dual ta'lim shaklida o'quvchilarni qabul qilish ish beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalar asosida to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish, malaka va kompetensiyalar bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etish, xalqaro ta'lim dasturlari asosida ta'lim olishni joriy etish hamda imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan o'quvchilarga tasdiqlangan namunadagi diplom va sertifikatlar berish mexanizmining takomillashtirilganligi farmonning o'ziga xos jihatlaridan biri bo'ldi, - deyish mumkin.

Ushbu islohotlarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Kasbiy ta'lim agentligi tashkil etilmoqda. Bu haqida joriy yilning 8-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezident rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda kerakli ko'rsatma hamda topshiriqlar berildi. Mutasaddilar zimmasiga viloyat va tuman hokimlari bilan birgalikda Prezident va ixtisoslashgan maktabda orttirilgan tajriba asosida joriy yilda 598 ta texnikumga xalqaro standart bo'yicha zamonaviy kasbga o'qitish muhitini olib kirish vazifasi qo'yildi.

Mazkur agentlik o'quvchilarning hayoti davomida ta'lim olish hamda natijaga asoslangan yaxlit uzluksiz kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish tizimini joriy qilish maqsadida tashkil etilmoqda.

Agentlik kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish tizimini boshqarish hamda metodik jihatdan muvofiqlashtirishni amalga oshiradi, mazkur sohada yagona davlat siyosatini yuritadi.³

Kasbiy ta'limni rivojlantirish sohada yagona davlat siyosatini yuritish barobarida kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish muassasalarida tayyorlanadigan kasb va mutaxassisliklarning nomlanishini, ular bo'yicha beriladigan malaka darajalarini, o'qitishning minimal muddatlarini, bitiruvchilar bilimni baholash tartibini va ushbu muassasalarning o'quv-uslubiy bazasiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mazkur sohada amalga oshirilayotgan barcha islohotlar, qabul qilinayotgan meyoriy hujjatlar mamlakatimizda yoshlarning farovon kelajagini ta'minlashga, ularning bugungi kun talablariga javob bera oladigan, mahalliy va xalqaro bozorda o'z o'riniga ega bo'la oladigan raqobatbardosh o'rta bo'g'in professional kadrlar bo'lib yetishishlariga, kelgusida nafaqat mamlakatimizda, balki xorijiy davlatlarda ham qonuniy faoliyat yurita oladigan shaxslar bo'lishlariga zamin yaratishga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 20-sentyabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrda “Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7166588>.

³ O'zbekistonda Kasbiy ta'lim agentligi tashkil etiladi. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/09/09/agentlik/>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Oktabr, 2025-Yil

4. Kasbiy ta'limni rivojlantirishdagi muammo va takliflar muhokama qilindi.
<https://uzlidep.uz/uz/leads/kasbiy-talimni-rivojlant>.
5. O'zbekistonda Kasbiy ta'lim agentligi tashkil etiladi.
<https://www.gazeta.uz/uz/2025/09/09/agentlik/>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH